

10. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. – М., 1977.
11. Ражнев Г. В. Герб Смоленска. – Смоленск. 1993.
12. Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIV веков. – М., 1964.
13. Сапожников Н. В. Новые данные о церкви Иоанна Богослова XII в. в г. Смоленске // Историческая археология. Традиции и перспективы. – М., 1998.
14. Сапожников Н. В. Церковь XII в. на улице Соболева в Смоленске // Археологический сборник. – М., 1999.
15. Татищев В. Н. История Российская. – М. ; Л., 1962. – Т. I.
16. Хозеров И. М. Белорусское и Смоленское зодчество XI–XIII вв. – Мн., 1994.
17. Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1970. – Т. 1.

Баюк В. Г.

Заступник директора з наукової роботи
Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку

РОЗВІДКОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ У ЛУЦЬКУ

Державним історико-культурним заповідником в червні 2013 р. проводився науковий археологічний нагляд за земляними роботами, що були пов'язані з благоустроєм території подвір'я Волинської духовної семінарії (колишнього подвір'я монастирського комплексу отців Домінікан). Метою дослідження було вивчення території, на якій відбувались роботи з благоустрою та недопущення руйнування можливих виявлених об'єктів культурної спадщини, основне завдання полягало у виявленні та дослідженні історичного культурного шару та археологічній фіксації можливих виявлених об'єктів [1, 50-82]. Роботи проходили в охоронній зоні пам'ятки архітектури місцевого значення “Костел монастиря домініканців”, охоронний № 283-м та поруч з пам'яткою архітектури національного значення “Келії монастиря домініканців”, охоронний № 80/1.

Волинська духовна семінарія з березня 1993 р. розміщується в спорудах давнього комплексу католицького домініканського ордену, що діяв у Луцьку з періоду Великого князівства Литовського до середини XIX ст. Монастирський комплекс отців Домініканів до сьогодні зберігся лише частково [2, 117]. Перші документальні відомості про цей монастир датуються кінцем XIV ст., коли коштом короля Ягайла, що прагнув утвердитися в новій католицькій вірі, і великого князя Вітовта, на південній околиці тодішньої міської території постає костел Успіння Пренайсвятішої Діви Марії і монастир представників першого католицького ордену в Луцьку – ордену домініканців [3, 13]. Завдяки розміщенню він виконував і військові функції, контролюючи русло Стиру з боку передмістя Гнідави, а пізніше і підходи до оборонних башт Окольного замку [4, 33-34].

Свого найвищого піднесення монастир досягає у XVI ст. Тоді при ньому діяла міська латинська школа, яка готувала кадри писарів, канцеляристів і священнослужителів [5, 49-52]. Найвизначнішим настоятелем обителі був відомий теолог і проповідник, ксьондз Северин Любомчак, виходець з містечка Любомля на Волині. Єврей за походженням, пріор Северин проявив себе надзвичайно енергійним настоятелем і зумів відкрити при монастирі папірню, монастирську броварню, корчму і шинок в місті [6, 217]. Подальший розвиток домініканський конвент переживав у XVIII ст. Поруч із старим комплексом на погості давньої православної Троїцької церкви, виростають корпуси нового кляштору і костьолу. На плані Луцька 1795 р. показано вже два костели: “костіол старой каменной” і “костьол внов заложенной каменной же” [7, 1]. Другий з них, вказаний на плані 1795 р. як “внов заложенной” закінчено будувати і урочисто освячено аж 1819 р. Тут існували велика музична капела, багата бібліотека і друкарня. Окрасою нового комплексу була висока костельна башта-

Іл. 1. Домініканський костел Діви Марії до пожежі 1845 р. на фоні Луцького замку. Фрагмент рисунка М. Кулеші 1840-х рр.

дзвіниця з годинником – курантами, циферблати якого виходили на всі чотири сторони дзвіниці (іл. 1).

У домініканському костелі знаходився чудотворний образ Матері Божої Луцької, подарований 1598 р. Папою Римським луцьким домініканцям, який завдяки підтвердженим документально чудесам, був урочисто коронований 8 вересня 1749 р. [8, 225-233]. На цю подію до міста з'їхались численні делегації католицького духовенства, у терміновому порядку було збудовано навіть новий міст, що вів у місто з передмістя Гнідава.

Однак загальноміська пожежа 1845 р. стала фатальною для цієї духовної обителі. В 1847 р. монастир закривається, а вцілілі ікони переносяться до католицького кафедрального собору Свв. Петра і Павла, де під час пожежі 1926 р. чудотворний образ Матері Божої Луцької згорає. У новому приміщенні монастиря російська влада розмістила шпиталь, а у костелі – військовий склад. Після розміщення в комплексі військового об'єкта в 1852 р. було виготовлено досить точний план споруди (іл. 2). Будівлі старого комплексу, за винятком невеликого фрагмента мурів, розібрали на цеглу. Трохи згодом, у 1890 р., щойно відроджене Луцьке братство отримало від військової адміністрації дозвіл розібрати на цеглу і відносно новий костел Успіння Діви Марії (іл. 3), а отриманий будівельний матеріал використати для своїх потреб. Про хід цих робіт не збереглося жодних відомостей (окрім лише кількості здобутої таким чином братчиками цегли – В. Б.), тому до сьогодні невідома доля поховань у підвалах комплексу бенефакторів князів Святополк-Четвертинських, які були удостоєні бути там похованими за заслуги перед орденом [9, 128].

З 1920 по 1939 рр. збережена частина монастиря слугувала резиденцією католицького біскупа, з 1939 р. використовувалось радянськими адміністративними та освітніми установами, з часу Незалежності у цьому приміщенні міститься духовна семінарія Української Православної Церкви. Археологічних досліджень на території подвір'я колишнього монастирського комплексу отців Домінікан до недавнього часу не проводилось, розвідковими роботами С. Терського 1989 р. досліджувалась територія колишнього саду Домініканського монастиря поруч з Головною синагогою [10, 4].

У червні 2013 р. в рамках робіт з благоустрою території ВДС, що полягали у з'ясуванні стану комунікаційних мереж, проводився науковий археологічний нагляд за земляними роботами. Оскільки була велика ймовірність розміщення в зоні проведення робіт архітектурно-археологічних об'єктів, необхідні для благоустрою земляні роботи відразу виконувались вихованцями Волинської духовної семінарії під постійним наглядом та методами польових досліджень [11].

Траншею № 1 (на місці проходження кабелю електромереж) розмірами 2×10 м було закладено по напрямку південь–північ за 2 м на північ від північно-західного кута існуючого храму ВДС. Їй була присвоєна літерна нумерація з півдня до півночі від 1 до 5, а також буквена позначка Б. Майже відразу, після проходження першого штика (20 см) її було розширено на 1 м на захід з присвоєнням розширенню буквеної позначки В, оскільки з'явилися правильні ознаки розміщення тут архітектурного об'єкта. Об'єкт № 1 чітко виявлений

Іл. 2. План костелу Успіння Діви Марії інженера Єфімова 1852 р.

вже з глибини – 0,3 м від репера, яким тут обрано першу (нижню) сходинку парадних сходів ВДС.

Об'єкт № 1 відкритий на межі квадратів Б-В по всій довжині траншеї. Це залишки цегляної стіни шириною 0,6-0,8 м та дослідженою товщиною 0,3 м. Стіна рівна, добре орієнтована по лінії північ–південь. На межі квадратів Б-В 1-2 та Б-В 3-4 зафіксовано явні ознаки її потовщення до ширини 1,2-1,25, що утворювали у плані умовні квадрати. Оскільки в завдання археологічного нагляду не входило повне розкриття виявленого об'єкта на глибині – 0,3 м від його виявлення (-0,6 м від репера), роботи було зупинено. Після проведення необхідної фіксації об'єкт № 1 було законсервовано і засипано.

Шурф № 1 (поруч з колектором гідромереж, іл. 4) закладено відразу за північним краєм бокових сходів ВДС за 12 м на північний захід від першого вікна келій ВДС. Репером тут обрано першу (верхню) сходинку бокових сходів ВДС. Шурф розмірами 2×4 м було закладено по напрямку південь–північ. Йому присвоєна літерна нумерація з півдня на північ від 1 до 2, а також буквена позначка Б. На глибині – 0,7 м шурф було розширено на 1 м на захід з присвоєнням розширенню буквеної позначки В, оскільки з'явилися правильні ознаки розміщення тут архітектурного об'єкта. Об'єкт № 2 чітко виявлений вже з глибини – 0,8 м від репера, яким тут обрано першу (нижню) сходинку бокових сходів ВДС.

Об'єкт № 2 відкритий на межі квадратів Б-В по всій довжині траншеї. Це залишки опорного пілона цегляної несучої стіни шириною 1,2-1,4 м. (іл. 4). Для з'ясування товщини опорного

Іл. 3. Архітектурний комплекс домініканців незадовго до розбору на цеглу. Малюнок Н. Орди. 1860–1870-ті рр.

Іл. 4. Луцьк 2013, Домініканський монастир. Шурф № 1. План шурфу з Об'єктом № 2 (опорний пілон) та переріз східної стіни розвідкового зонда. М: 1-40

Табл. I. Луцьк, 2013. Подвір'я ВДС. Тр. № 1. Шурф № 1.
КШ. 1-6 – кераміка; 7 – метал

макітри з розтягнутим вверх та плавно заокругленим вінцем, із внутрішнього боку якого прослідковується заглиблення під покривку (Табл. I, 3). Фрагмент ручки від покривки звичної форми виготовлений на гончарному крузі (Табл. I, 6). Два вінчики від гончарних горщиків відрізняються варіантами оформлення. В одному випадку відігнуте та косо зрізане всередину вінце, орнаментоване косими насічками (Табл. I, 1), в іншому – пряме вінце, оформлене пальцеподібними защипами та врізними паралельними лініями (Табл. I, 2). Фрагмент вінчика тонкостінної посудини з заокругленим вінцем, додатково оформлений пружком (Табл. I, 4). Виявлений фрагмент гончарного виробу круглої форми, світлоглиняний, з наскрізними отворами, вірогідно належить ручці від сковорідки (Табл. I, 5). Всі такі вироби можна датувати XV–XVII ст. До цього часу слід віднести виявлену тут свинцеву пломбу прямокутної форми з наскрізним отвором у формі ромба та слідами зажиму (складання) удвоє (Табл. I, 7).

Інші матеріали виявлені під час прокопування розвідкового зонда біля опорно-

пілона (глибини його закладання – В. Б.) поруч з кладкою закладено розвідковий зонд розмірами 0,5×0,5 м. Встановлено, що товщина пілона складає 1,7 м від рівня виявлення (-2,5 м від репера) і продовжується нижче, однак дослідити її повну протяжність в обмеженому розмірами зонді було неможливо. Опорний пілон рівний, зі слідами архітектурних рішень, добре орієнтований по лінії північ–південь. Оскільки в завдання археологічного нагляду не входило повне розкриття виявленого об'єкта на глибині – 0,4 від його виявлення (-1,2 м від репера), роботи було зупинено. Після проведення необхідної фіксації об'єкт № 2 було законсервовано і засипано.

Опис рухомих знахідок, що були виявлені під час проведення робіт, розділено за місцем їхнього виявлення. Безпосередньо поруч з об'єктами виявлено кераміку пізнього середньовіччя. Серед неї фрагмент посудини-

Табл. II. Луцьк, 2013. Подвір'я ВДС. Шурф № 1. Зонд. КШ.
1-3, 5-6 – кераміка; 4 – камінь

го пілона колишнього храму. До давньоруського часу слід віднести фрагмент вінчика “курганного типу” з гострим відтягнутим донизу краєм, що датується кінцем X – першою половиною XI ст. (Табл. II, 1). Три вінчики, оформлених валиками з різним ступенем відхилення назовні (Табл. II, 2-3, 6), датуються за загальноруською традицією XII–XIII ст. Фрагмент виявленої тут стінки білоглиняної амфори “волинського типу” з орнаментациєю врізними паралельними лініями (Табл. II, 5) датується першою половиною XIII ст. Знайдений поруч середньо спрацьований точильний брусок неправильної овальної форми (Табл. II, 4), вірогідно, також належить до давньоруського часу.

Найдавніші матеріали виявлено у нижньому шарі розвідкового зонда. Це три фрагменти стінок ліпних горщиків темного кольору з поганим випалом, лощеною поверхнею та значними домішками у глиняному тісті періоду раннього заліза. До цього часу слід віднести фрагмент стінки ліпного горщика коричневого кольору з рустованою поверхнею. Із дна прокопаного зонда походить єдиний фрагмент стінки ліпної посудини світло-цеглистого кольору з вкрапленнями мілких домішок часу неоліту.

Таким чином, під час наукового археологічного нагляду за земляними роботами та проведення благоустрою досліджено 42 м² площі в південній частині Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку виявлено цінні об’єкти давньої культової забудови. Вони, безсумнівно, належать втраченій частині монастирського комплексу Домініканців (Костел Успіння Св. Діви Марії), збудованій у XVIII ст. на місці давнішої, імовірно, Вітовтової, кафедри і повністю співпадають з іконографічними даними [12, 58-61] та планом інженера Єфімова 1852 р. Безпосередньо поруч з архітектурними елементами виявлено насичений культурний шар XV–XVIII ст., у розвідковому зонді, що закладався для з’ясування потужності опорної стіни, виявлено матеріали давньоруського часу (кінець X та XII–XIII ст.), а також кераміку епохи бронзи, раннього заліза та неоліту. Крім того, не менш важливим результатом проведених робіт є те, що вихованці Волинської духовної семінарії отримали можливість закріпити теоретичні знання з курсу церковної археології на практиці.

Примітки

1. НА ІА НАН України. *Баяк В. Г.* Звіт про проведені археологічні роботи на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку у 2013 році (в опрацюванні).
2. *Колосок Б. В.* Римо-католицькі святині Луцька. – К : Техніка, 2004. – 222 с.
3. *Садовник Т., Бірюліна О., Баран В.* Європейський з’їзд 1429 року в Луцьку. – Луцьк, 2006. – 32 с.
4. *Троневиц П. О.* Волинь в сутінках української історії XIV–XVI ст. – Луцьк, 2003. – 112 с.
5. *Троневиц П., Хілько М., Сайчук Б.* Втрачені християнські храми Луцька. – Луцьк, 2001. – 80 с.
6. *Сінкевич Н.* Laudare benedicere praedicare: Домініканський орден на Волині в кінці XVI – початку XIX ст. : монографія. – К., 2009. – 408 с.
7. Науковий архів ДІКЗ у м. Луцьку, № 265. *Буднікова В. П.* Науково-дослідний відділ ЛІКЗ. Пам’ятка архітектури “Монастир домініканців”. Історична довідка.
8. *Сінкевич Н.* Ікона Богородиці Луцького домініканського монастиря: історія та особливості поширення культу // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІХ. – Дрогобич : Коло, 2005.
9. Науковий архів ДІКЗ у м. Луцьку, № 494. *Жук О. М.* Історична топографія Луцька X–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук.
10. Науковий архів ДІКЗ у м. Луцьку, № 218. *Терський С. В.* Звіт про роботу Ранньосередньовічного загону археологічної експедиції заповідника на території Старого міста та в його околицях.
11. *Баяк В. Г.* Археологічні роботи на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку у 2013 році // АДУ (у друці).
12. *Баяк В. Г.* Іконографія костелу Вознесіння Св. Діви Марії та кляштору Св. Домініка ордену домініканців у Луцьку // Історія та сучасність православ’я на Волині: матеріали IV науково-практичної конференції. – Луцьк, 2013. – 247 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування XVII–XVIII ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014